

TADBIRLARNI TASHKIL ETISHDA STRATEGIYALI REJALASHTIRISH.

Baqoyeva Dilfuza Maqsud qizi,

Xalqaro Nordik Universiteti Iqtisodiyot va biznesni
boshqarish kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Tadbirlar ommaviy madaniyatning muhim jihati hisoblanadi. Xususan, korporatsiyalar uchun tadbirlarni boshqarish korporativ va uning jamoatchilik o'rtasida mustahkam aloqalarni o'rnatish uchun vositadir. Tadbirni rejalashtirish kompaniya menejerlari tomonidan korporativ imidj va obro'-e'tiborni yaxshilash strategiyasi sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot voqealar qanday qilib raqobatdosh ustunlik sifatida korporatsiyalar uchun o'ziga xoslikni yaratishini ko'rsatadi. Tadqiqot tadbirni rejalashtirishning xususiyatlarini va hududning rivojlanishidagi voqealar ahamiyatini ilgari suradi.

Kalit so'zlar: Tadbirlarni rejalashtirish, Tadbirlarni boshqarish, Jamoatchilik bilan aloqalar, jamoa.

Tadbirni rejalashtirish va boshqarish korporativ va uning jamoatchilik o'rtasida mustahkam aloqalarni o'rnatish uchun juda muhim vositadir. Shuning uchun tadbirlarni boshqarish jamoatchilik bilan aloqalarni strategik rejalashtirishning bir qismidir. Tadbirning afzalliklari nafaqat iqtisodiy, balki korporatsiyaning obro'si va obro'sini oshiradi. Biroq, bu afzalliklar korporatsiyalar manfaati bilan cheklanmaydi. Festivallar, bolalar tadbirlari, ko'rgazmalar, musiqiy tadbirlar va hokazolar jamiyatning madaniy va ijtimoiy rivojlanishi nuqtai nazaridan qadriyatlarini qo'shadi. Shuning uchun tadbirlarni boshqarish so'nggi yillarda marketing, reklama va jamoatchilik bilan aloqalar uchun qimmatli vositalardan biridir.

Tadbirni rejalashtirishni ko'rib chiqishda tashkilotchilar va korporatsiyalar menejerlari o'ylab ko'rish va hal qilish uchun juda ko'p o'zgaruvchilar mavjud.

Tadbirlarni boshqarish amaliyoti bo'yicha yozilgan adabiyotlar odatda butun sanoat bilan bog'liq. Bu asosan rejalashtirish va ishlashga qaratilgan amaliy tushunchadir.

Bugungi kunda voqealar, ehtimol, hech qachon bo'lmaganidek, madaniyatimiz uchun markaziy o'rin tutadi. Bo'sh vaqt va o'z ixtiyoriga ko'ra sarf-xarajatlarning ko'payishi ommaviy tadbirlar, bayramlar va ko'ngilochar tadbirlarning ko'payishiga olib keldi. Hukumatlar iqtisodiy rivojlanish, davlat qurish va maqsadli marketing strategiyalarining bir qismi sifatida tadbirlarni qo'llab-quvvatlaydi va targ'ib qiladi. Korporatsiyalar va korxonalar o'zlarining marketing va kommunikatsiya strategiyalarining asosiy elementlari sifatida voqealarni qabul qiladilar.

Akademik dunyoda ham, xususiy sektorda ham tadbirlar va tadbirlarni boshqarish jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislar strategik rejalashtirishning bir qismi sifatida eng ko'p foydalanadigan sevimli tushunchalardan biriga aylandi. Korporatsiyalar o'zlarining jamoatchilik bilan aloqalar amaliyoti uchun amalga oshiradigan tadbirlar o'zlarining asosiy jamoatchilikka erishish va o'z missiyasi va qarashlarini amalga oshirish uchun foyda keltiradi. Tadbirni rejalashtirish, amalga oshirish va baholashning murakkab tizimi tufayli korporatsiyalar tadbirlarni mustaqil ravishda rejalashtira olmaydi. Shunday qilib, korporatsiyalar tashqi professional xizmatlarga muhtoj.

Tadbirlarni rejalashtirish va boshqarish strategik jamoatchilik bilan aloqalarni boshqarishning muhim qismidir. Ayniqsa, strategik kommunikatsiyalarning ahamiyatini tushunadigan korporatsiyalar so'nggi yillarda tadbir tashkilotlarini yillik faoliyatiga qo'shib kelmoqda. Voqealarning murakkab tabiati kabi sabablarga ko'ra, tadbir uchun jalb qilinadigan xodimlar va vaqt talablari korporatsiyalarning o'zlari tomonidan muvaffaqiyatli va samarali tadbirlarni tashkil etishini qiyinlashtiradi. Korporatsiyalar jamoatchilik bilan aloqalarning strategik vositalaridan biri sifatida tadbirlarni muvaffaqiyatli rejalashtirish va amalga oshirish uchun tashqi manbalardan (masalan, tadbirlarni boshqarish tashkilotlari, PR agentliklari, aloqa agentliklari va boshqalar) yordam oladi. Buni qo'llaydigan korporatsiyalar ijodiy va

noyob amaliyotlar orqali ijobiy jamoatchilik fikrini yaratish orqali raqobatdosh ustunlikka erishadilar. Ushbu tadqiqotning maqsadi korporatsiyalar voqealarni boshqarish uchun zarur bo'lgan rejalashtirish bosqichlari to'g'ri tartibda va to'g'ri qo'llanilganda, har qanday inqiroz va muammolarning oldini olish va o'zlarining asosiy maqsadli auditoriyalariga erishishda muvaffaqiyat qozonishlarini ko'rsatishdir.

Ijodiy, o'ziga xos va noyob voqealar tadbirni maqsadli auditoriya uchun esda qolarli qiladi va korporatsiyalarni ijobiy qabul qilinadi, chunki bu ko'rinishni ta'minlaydi. Shuningdek, strategik rejalashtirish va muofiqlashtirishni amalga oshirish bosqichlari orasidagi qayta aloqa bosqichi korporatsiya va agentlik o'rtasida ishonchli tarzda amalga oshirilsa, voqea jarayoni muvaffaqiyatli boshqariladi va har qanday muammo yuzaga kelganda darhol aralashib, strategik rejaning qo'llanilishi ta'minlanadi. Xulosa sifatida ko'rinib turibdiki, strategik rejalashtirishga muvofiq tashkil etilgan tadbirda, agar korporatsiya va agentlik o'rtasida izchil va ochiq aloqa mavjud bo'lsa, ijodiy va o'ziga xos jihatlari va agar u maqsadli auditoriyaga etib borsa boshidanoq belgilangan maqsadlarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. A. Shone and B. Parry , Successful Event Management.Practical Handbook,Cengage Learning,4-5.
2. Abson,E.“How Event Managers Lead: applying competency school theory to event management.” Event Management.
3. <https://medium.com/the-entertainment-engine/some-key-elements-of-event-planning-for-success-in-2022-e30abbe79e14>
4. <https://corporatemagic.com/corporate-event-planning/>
5. <https://socio.events/blog/event-management-planning-strategies>